

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Курбанова Мафтуна Лазизовна

Ташкентский Университет Информационных
Технологий имени аль-Харезми, старший преподаватель кафедры
«Менеджмент и маркетинг»

Аннотация: В статье рассмотрено влияние транспортных услуг на социально-экономическое развитие региона, органов государственного управления и местного самоуправления, изучены различные подходы к определению дефиниции «транспортная услуга». Автором представлен комплексный анализ рынка транспортных услуг, рассмотрены основные показатели развития составляющих данного рынка: показатели развития грузоперевозок и пассажирских перевозок различными видами транспорта, рассмотрены основные категории конкурентов на рынке автотранспортных услуг.

В статье выявлены и обобщены основные проблемы автотранспортного обслуживания в органах государственного управления и местного самоуправления, представлены основные направления развития данной сферы.

Ключевые слова: органы государственного и местного управления, устойчивое развитие, качество жизни, транспортные услуги, пассажиро-перевозки, грузоперевозки

ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономическое развитие региона является одной из ключевых задач государственного регулирования общественного развития, направленное на создание условий для максимального полного удовлетворения потребностей каждого гражданина страны, проживающего на определенной территории. Транспортная отрасль имеет серьезное значение как для благополучной жизни населения страны, так и для нормального функционирования бизнеса и государства в целом. Государство вкладывает в развитие этой отрасли громадные деньги из фонда национального благосостояния. От уровня развития транспортной системы зависят размещение производительных сил, т.к. данная система позволяет обеспечивать максимально выгодное распределение ресурсов производства, т.к. позволяет перемещать производимые товары в любое место. Транспорт играет большую роль в экономическом росте региональной и территориальной экономики. [4]

В этой связи транспортные услуги являются неким барометром уровня экономического развития, определяющим тенденции развития ВВП, загрузку производственных мощностей и другие процессы. Рынок транспортных услуг является одним из важных элементов инфраструктуры народного хозяйства, как на государственном, так и на региональном уровне. Рынок транспортных услуг представляет собой сферу нематериального производства, в которой происходит купля-продажа транспортных услуг, которая может осуществляться в форме грузоперевозок, пассажиро -перевозок, ремонта и технического обслуживания транспорта, а также другого вида вспомогательных услуг или работ при осуществлении перевозок.[1]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. С первых дней независимости развитие коммуникационной отрасли и транспортной сферы были определены одним из приоритетных направлений экономики. Обновлена инфраструктура транспорта и телекоммуникаций, создающая условия для интеграции в международную систему, обеспечивающая самый короткий путь на мировые рынки.

Как известно, Республика Узбекистан является государством со стабильно развивающейся экономикой. Республика располагает разветвленной транспортной системой, которая в основном обеспечивает внутренние и внешние перевозки грузов и пассажиров, экономические связи ее со странами ближнего и дальнего зарубежья. Транспортный комплекс республики представлен железнодорожным, речным, воздушным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта. Суверенитет Республики Узбекистан настоятельно требовал расширения внешнеэкономических отношений как с развитыми, так и развивающимися странами, причем эти отношения обусловили необходимость дальнейшего развития и укрепления транспортных коммуникаций и средств связи.

Компании, работающие в автомобильной сфере, при внедрении неверных инновационных ИТ-решений или при отсутствии хороших систем автоматизации могут сталкиваться с рядом трудностей, таких как оптимизация транспортных расходов, связанных с эксплуатацией подвижного состава: заполняемость транспорта, контроль перегрузов или, наоборот, недогрузов транспортных средств и, как следствие, получение штрафа от надзорных и контролирующих служб; сложности составления оптимальных маршрутов движения и планирование транспортного процесса; медленный документооборот; высокая конкуренция в этой бизнес-сфере. Большая территориальная удаленность объектов друг от друга, неудовлетворительное качество транспортного обслуживания, невозможность организации работы без

оператора, а также неправильный выбор транспортного средства (ТС) — все это приводит к высоким издержкам и, как следствие, финансовым потерям. [3]

В транспортной логистике предприятиям приходится прибегать к сервису посредников, где велик риск экономических махинаций, связанных с предоставлением недостоверных данных о количестве перевезенного груза и использовании транспортных средств. Всегда в процессе присутствует еще один человек — оператор перевозок, координирующий все действия, контролирующий информационный поток. Именно человек является «слабым звеном» всего процесса: допускает ошибки зачастую из-за простой халатности. Чтобы избежать этого и многих вышеописанных проблем, нужно использовать помощь качественных решений по автоматизации транспортной отрасли, общее название которых — АСУ ТП. Эти инженерные продукты гарантируют защиту производства и бизнеса. Хорошо налаженная транспортная логистика способствует установлению благоприятных внешнеэкономических отношений, помогает установить сообщение между объектами одной области и между регионами, позволяет расширять географию поставок. [5]

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА. В настоящее время сеть автомобильных дорог республики по основным параметрам развитости занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. Так, практически все населенные пункты, включая отдаленные, имеют дороги с твердым покрытием. Средняя плотность автодорог составила 210 км на 1 000 км² территории, из них 97 км — автодороги общего пользования. Отношение объема транспортных потоков к пропускной способности дорог относительно низкое. В республике в сфере транспорта функционируют более 5300 компаний и фирм различной формы собственности. 12 процентов ВВП приходится на транспортный сектор. [1]

Высокие транспортные издержки отрицательно влияют на конкурентоспособность экспортных товаров, делают импорт более дорогим и ограничивают участие стран во внешней торговле. Реализация мер, направленных на снижение транспортных издержек открывает новые возможности для эффективной экономической интеграции стран региона в мировую экономику.

В этой связи ускоренное развитие транспортно-коммуникационного комплекса страны и диверсификация маршрутов транспортировки внешнеторговых грузов имеют актуальное значение, особенно для Узбекистана, удаленного от морских коммуникаций. Более того, динамичное развитие и поступательный рост экономики Узбекистана требует опережающего развития транспортно-коммуникационного комплекса и логистических систем.

За последние годы в стране осуществлены масштабные мероприятия, направленные на развитие сферы транспорта и транспортных коммуникаций,

обеспечение высокого уровня безопасности перевозок, совершенствование системы управления в сфере транспорта, подготовку квалифицированных специалистов для отрасли.

В 2019 году создано Министерство транспорта Республики Узбекистан, на которого возложена основная задача по выработке единой государственной транспортной политики, направленной на гармоничное развитие всех видов транспорта на основе их интеграции в единую транспортную сеть и использования новых эффективных транспортно-логистических систем.

Министерством Транспорта была разработана Стратегия развития транспортной системы Республики Узбекистан на период до 2030 года.[2]

Основной целью Стратегии является углубление осуществляемых реформ, нацеленных на формирование интегрированной единой транспортной системы, повышение конкурентоспособности транспортного сектора и эффективности использования транспортной инфраструктуры для полного удовлетворения потребностей экономики государства, населения и бизнеса. Стратегия охватывает 7 главных приоритетных направлений транспортной системы страны [2]:

1. повышение эффективности институтов, формирующих и реализующих единую транспортную политику;

2. проведение сбалансированной тарифной политики, дальнейшее снижение уровня монополии и формирование здоровой конкурентной среды на рынке транспортных услуг;

3. повышение качества, доступности и оперативности транспортных услуг для населения и бизнеса;

4. углубление интеграции транспортной системы Республики Узбекистан в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала;

5. повышение уровня цифровизации и внедрение инноваций в транспортную систему, создание интеллектуальной транспортной системы;

6. совершенствование системы обеспечения транспортной безопасности и безопасности перевозок;

7. обеспечение экологичности транспорта, создание условий для развития «зеленого» транспорта.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Для достижения данных целей определены следующие задачи такие как: совершенствование национального законодательства в сфере транспорта и дорожного хозяйства, с учетом передового международного опыта, в том числе: разработка проекта Закона Республики Узбекистан «О транспорте», предусматривающего формирование единой национальной транспортной

системы, направленной на оптимальное и сбалансированное взаимодействие различных видов транспорта.

Совершенствование действующих законов Республики Узбекистан «Об автомобильном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О городском пассажирском транспорте», «Об автомобильных дорогах», а также Воздушного Кодекса Республики Узбекистан с целью оптимизации механизмов государственного регулирования рынка, безопасности, экологичности, повышения качества транспортных услуг.

Реализация Стратегии позволит обеспечить полное удовлетворение потребностей экономики государства и населения в доступных, качественных и безопасных транспортных услугах.

Прогнозируется, что при благоприятном влиянии внутренних и внешних факторов на развитие транспортного комплекса республики реализация направлений, определенных в Стратегии, позволит достичь к 2030 году следующих показателей [2]:

- рост объёма грузоперевозок в 1,8 раза, объём пассажиро-перевозок в 1,6 раза;

- повышение подвижности населения до 231 пасс. км на 1 человека в год на автомобильном транспорте к 2030 году, что почти в два раза выше показателя 2019 года. Авиационная подвижность населения составит 0,12 пасс. км на 1 человека в год к 2030 году, что выше в более чем 3 раза показателя 2019 года;

- существенное снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по всем видам транспорта. Социальный риск гибели в дорожно-транспортных происшествиях (погибших на 100 тыс. населения) снизится с 6 человек в 2019 году до 4,6 в 2030 году и достигнет среднего уровня развитых стран;

- доля альтернативных видов топлива в общем объёме топливопотребления автотранспортных средств в 2030 году составит 75 процентов, увеличившись с 55,9 процентов в 2019 году;

- объёмы транзитных перевозок грузов всеми видами транспорта к 2030 году увеличатся до 16 млн. тонн, а при реализации региональных проектов по развитию международных транспортных коридоров – до 23 млн. тонн;

- рост позиции Республики Узбекистан в мировом рейтинге по индексу эффективности логистики LPI до уровня не ниже 55;

- развитие конкурентной среды, государственно-частного партнерства, целенаправленное формирование условий для инвестирования обеспечат интенсивный рост инвестиционной привлекательности отрасли;

- в институциональном плане – создание комплексной системы транспортного планирования путем совершенствования системы стратегического анализа и прогнозирования развития транспортной системы и

прогнозирования транспортных потоков. На основе прогноза социально-экономического развития регионов будет осуществляться прогнозирование потребностей секторов экономики и населения в услугах транспорта и планирование сбалансированного развития всех элементов транспортной инфраструктуры.

В результате реализации предлагаемых мер транспортный сектор Узбекистана к 2030 году станет системообразующей и растущей отраслью, динамика роста которой будет выше среднегодовых темпов роста национальной экономики. Отрасль выйдет на конкурентные позиции по уровню удельных транспортных издержек, безопасности, экологичности и качеству транспортных услуг.

Формирование единой транспортной системы Узбекистана, ее интеграция в мировую транспортную систему обеспечат повышение эффективности транспортных услуг внутри страны, рост их экспорта, более полную реализацию транзитного потенциала, удовлетворение потребностей экономики государства и населения в качественных и конкурентоспособных транспортных услугах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в Узбекистане осуществляется множество проектов в области транспорта и транспортных коммуникаций. При финансовом содействии и поддержке международных организаций, таких как Азиатский Банк Развития (АБР), Евразийский Банк реконструкции и развития, а также Японии, Китая, Иран, США осуществляется реконструкция старых и строительство новых автомобильных, железнодорожных дорог, тоннелей, мостов, аэропортов и другой транспортной инфраструктуры.

В частности, Европейский Союз осуществляет проект ТРАСЕКА по возрождению «Великого шелкового пути» сети транспортных коммуникаций между Азией и Европой, проходящих через территорию Центральной Азии и Кавказа.[8]

Итак, в сложном интегрированном мире Республика Узбекистан утверждает себя как суверенное независимое государство, реализуя собственную модель эволюционного поэтапного вхождения в мировое экономическое сообщество. Этапами этого большого и непростого пути является интеграция в Центральной Азии, в СНГ, а затем и на более обширном геополитическом пространстве евразийского континента.

Наряду с этим, требуется совершенствование механизма привлечения частного (включая иностранного) капитала в формирование и развитие различных объектов транспортной инфраструктуры. Одновременно необходимо усовершенствовать порядок проведения тендеров, чтобы увеличить

возможности для участия в них большего числа как отечественных, так и зарубежных транспортно-экспедиторских компаний.

Литература:

1. А.Мuminov-Ministry-of-transport-rus. Доклад Стратегии развития транспортной системы Республики Узбекистан на период до 2030 года.- <https://unece.org/sites/default/files/2021-07>.

2. Всемирный банк (2020). Узбекистан. Строительные блоки для комплексного развития транспорта и логистики. Программный документ. Доступно по адресу: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34160/Uzbekistan-Building-Blocks-for-Integrated-Transport-and-Logistics-Development-Policy>

3. Горнова, Л.А. Комплексное предоставление транспортно-логистических услуг в аспекте интеграции транспорта в международное пространство / Л.А. Горнова, Е.В. Коньшева// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8. - №3. - Режим доступа: свободный. - URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/90EVN316.pdf>

4. Беспалов Р. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. М.: Вершина, 2017. 384 с.

5. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска. М.:, 2018. 376 с.

6. Миротин Л.Б., Бульба А.В., Демин В.А. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и терминалов. М.: Феникс, 2019. 416 с.

7. Яушев Р. И. Межотраслевые связи в сфере агропромышленного производства Узбекистана. Ташкент: Фан, 2017.

8.uzreport.news/economy/ tsentralnaya – aziya – kak - transkontinentalniy – transportniy -most-potentsial-i-perspektivy-i-razvitiya